

SỰ LƯU HÀNH HUYẾT THANH HỌC LEPTOSPIRA SPP. TRÊN CHÓ NUÔI TẠI HUYỆN BUÔN ĐƠN, TỈNH ĐẮK LẮK

Nguyễn Văn Thái¹, Nguyễn Văn Trọng¹, Nguyễn Ngọc Đình¹

Ngày nhận bài: 23/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 8 năm 2022 tại 5 xã của huyện Buôn Đơn, tỉnh Đắk Lắk. Tổng cộng 265 mẫu huyết thanh chó được xét nghiệm bằng phản ứng ngưng kết trên phiến kính (MAT) với 23 chủng kháng nguyên sống *Leptospira*. Kết quả cho thấy tỷ lệ huyết thanh dương tính với *Leptospira* spp. ở chó là 13,2% (KTC 95%: 9,1 - 17,2). Tỷ lệ nhiễm phụ thuộc vào lứa tuổi chó, nhưng không phụ thuộc vào khu vực nghiên cứu và tính biệt của chó. Có sự lưu hành của 17 serovar *Leptospira*, trong đó serovar Caniconna (shiffon) có tần số xuất hiện cao nhất 9 lần chiếm tỷ lệ 16,4%. Hiệu giá kháng thể ghi nhận cao nhất là 1/200, tương ứng với 03 serovar là Caniconna (shiffon), Hardjo (Hardjo bovis) và Grippotyphosa.

Từ khóa: Đắk Lắk, *Leptospira*, MAT, chó.

1. MỞ ĐẦU

Bệnh xoắn khuẩn do *Leptospira* gây ra là bệnh chung cho người và gia súc (trâu, bò, dê, cừu, lợn và chó). Chó bị bệnh có triệu chứng sốt cao, rối loạn tiêu hóa, viêm gan, viêm thận. Vi khuẩn tác động phá hủy tế bào máu dẫn đến hiện tượng vàng da, vàng niêm mạc, nước tiểu có màu vàng (TCVN: 8400-15, 2019).

Xoắn khuẩn *Leptospira* có kích thước nhỏ, mỏng, toàn thân có dạng xoắn, hai đầu uốn cong lại tựa như dấu hỏi. Hiện nay, có hơn 260 serovar khác nhau được xác định trên khắp thế giới (Alzheimer et al., 2020). Trong các phản ứng huyết thanh học sử dụng để phát hiện kháng thể kháng *Leptospira* thì phản ứng vi ngưng kết (microscopic agglutination test - MAT) được xem là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán leptospirosis với độ nhạy 67% và độ đặc hiệu từ 60 đến 100% (Sykes et al., 2011).

Cho đến nay, trên toàn quốc đã có một số tác giả nghiên cứu về sự lưu hành vi khuẩn *Leptospira* ở chó: tại Cần Thơ có Nguyễn Thị Bé Mười, (2013), Phan Xuân Thảo và cộng sự, (2017) nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh và Mai et al., (2021) thực hiện tại Hà Tĩnh, Thái Bình và Cần Thơ. Kết quả của các nghiên cứu trên cho thấy tỷ lệ nhiễm vi khuẩn dao động từ 15% tới 47%. Sự lưu hành các serovar *Leptospira* cũng khác nhau giữa các tỉnh thành: Mai et al., (2021) cho biết serovar Hardjobovis và Patoc là phổ biến ở chó nuôi tại Thái Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ. Trong khi tại tỉnh Cà Mau, serovar Icterohaemorrhagiae và Canicola có tỷ lệ xuất hiện cao nhất (Nguyễn Thị Bé Mười và cộng sự, 2016). Tại Đắk Lắk, khoảng 35% chó nhiễm serovar Pyrogenes (Hoàng Mạnh Lâm và cộng sự, 2002).

Chó là vật nuôi gần gũi với con người, được nuôi phổ biến từ nông thôn cho tới thành thị. Bên cạnh các lợi ích thì chúng cũng là mối nguy cho sức khỏe cộng đồng do chó có thể mắc một số bệnh truyền nhiễm có thể lây sang người trong đó có bệnh “xoắn khuẩn vàng da”. Năm 2002 tại tỉnh Đắk Lắk, Hoàng Mạnh Lâm và cộng sự đã khảo sát tỷ lệ lưu hành huyết thanh học *Leptospira* spp. ở chó. Tuy nhiên, các thông tin về sự lưu hành xoắn khuẩn tại tỉnh Đắk Lắk trong một thời gian dài không được cập nhật, bổ sung. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ nhiễm cũng như sự lưu hành các serovar *Leptospira* ở chó nuôi tại huyện Buôn Đơn, tỉnh Đắk Lắk.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Xoắn khuẩn *Leptospira* trên chó chưa tiêm vắc xin phòng leptospirosis nuôi tại các hộ dân thuộc huyện Buôn Đơn, tỉnh Đắk Lắk.

Vật liệu nghiên cứu: Bộ kháng nguyên Lepmat do Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cung cấp gồm 23 serovar *Leptospira*: Australis (chủng Balloco), Autumnalis (Akiyama A), Bataviae (Van Tienen), Canicola (Hond Utrech IV), Canicola (Shiffon), Copenhageni (Wijberg), Icterohaemorrhagiae (Verdun), Tonkini (LT 9668), Pyrogenes (Salinem), Hardjo (Hardjo Bovis), Saxkoebing (Mus 24), Hardjo (Hardjoprajito), Hebdomadis (Hebdomadis), Castellonis (Castellon 3), Javanica (Veldrat Bataviae 46), Tarassovi (Mitis Johnson), Vulghia (LT 09 68), Cynopterie (3522 C), Grippotyphosa (Moskva V), Panama (CZ

¹Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Thái; ĐT: 0976721089; Email: nguyenvanthai@ttn.edu.vn.

214K), Ponoma (Ponoma), Louisiana (LSU 1945), Hustbridge (Hustbridge) và Patoc (chủng Patoc 1).

Dụng cụ, thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ lấy mẫu và xét nghiệm: xi lanh, ống serum, ống eppendorf, đĩa nhựa 96 giếng đáy chữ U hoặc đáy bằng, đĩa nhựa 96 giếng thể tích 2 ml, micropipet đơn kênh và đa kênh các loại, lam kính, tủ ẩm, bể ổn nhiệt, kính hiển vi nền đen.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Tỷ lệ nhiễm *Leptospira* spp. trên chó tại huyện Buôn Đôn.

Tần suất và hiệu giá kháng thể tương ứng với từng serovar *Leptospira*.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện tại: Khu vực phía Nam gồm xã Ea Bar và Ea Nuôl, khu vực phía Bắc (Ea Wer, Ea Hua và Krông Na) của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022.

Cỡ mẫu: Dung lượng mẫu máu chó tính theo công thức (1) Nguyễn Như Thanh và cộng sự, (2011).

$$n = z_{1-\alpha/2}^2 \frac{p(1-p)}{d^2} \quad (1)$$

Trong đó:

n: dung lượng mẫu chưa điều chỉnh theo cụm

$z_{1-\alpha/2}^2$: giá trị phân phối chuẩn ($z = 1,96$ với khoảng tin cậy 95%).

$p = 0,2$ (nghiên cứu trước đây tại tỉnh Đắk Lắk cho thấy 19,8% chó nhiễm *Leptospira* spp. (Hoàng Mạnh Lâm và cộng sự, (2002)).

$d = 0,05$ là sai số ước lượng hay độ chính xác mong muốn.

Thay vào công thức (1): $n = 246$

Tại mỗi hộ gia đình nếu có 1 đến 2 chó sẽ lấy 1 mẫu huyết thanh, nếu từ 3 đến 4 chó sẽ lấy 2 mẫu, nếu từ 5 tới 6 chó sẽ lấy 3 mẫu. Chúng tôi ước tính độ sai lệch giữa các cá thể trong hộ gia đình so với các hộ gia đình khác (ICC) là 0,07 (Otte and Gumm, 1997). Vậy số lượng mẫu cần lấy sẽ là (n'):

Dung lượng mẫu điều chỉnh theo cụm:

$$n' = n[1 + ICC(m - 1)] \quad (2)$$

Trong đó:

m: là số cá thể trung bình được lấy trong một cụm ($m=2$)

Thay vào công thức (2) được $n' = 265$ mẫu.

Kỹ thuật lấy máu chó: Vị trí lấy máu ở tĩnh mạch chân trước, mỗi con lấy 2 ml máu bằng xi lanh vô trùng, máu lấy xong chuyển vào ống serum (2 ml) và giữ trong thùng bảo ôn có đá khô vận chuyển về phòng thí nghiệm. Mẫu máu được ly tâm 3.000 vòng trong thời gian 5 phút để tách huyết thanh. Huyết thanh được giữ trong ống eppendorf và được xử lý 56 °C/ 30 phút trước khi bảo quản trong tủ -20 °C.

STT mẫu		Đối chứng	1	2	3	4	...	9	10	11
HT pha loãng			1/50	1/50	1/50	1/50	...	1/50	1/50	1/50
H/G cuối cùng			1/100	1/100	1/100	1/100	...	1/100	1/100	1/100
STT đĩa		1	2	3	4	5	...	10	11	12
Chủng 1	A									
→ →										
Chủng 2	B									
→ →										
Chủng 3	C									
→ →										
Chủng 4	D									
→ →										
Chủng 5	E									
→ →										
Chủng 6	F									
→ →										
Chủng 7	G									
→ →										
Chủng 8	H									
→ →										

Ghi chú: STT: số thứ tự; HT= huyết thanh; H/G= hiệu giá.

Hình 1. Sơ đồ thực hiện phản ứng MAT trên đĩa nhựa 96 giếng

Phương pháp xét nghiệm: sử dụng phương pháp vi ngưng kết phát hiện kháng thể kháng *Leptospira*. Quy trình thực hiện theo như hướng dẫn của nhà sản xuất. Theo đó, huyết thanh pha loãng ở nồng độ 1/50 được phân phối vào các giếng của đĩa nhựa 96 giếng, tiếp theo nhỏ một lượng tương đương kháng nguyên sống *Leptospira* (nồng độ 2×10^8) vào mỗi giếng, để lượng huyết thanh pha loãng cuối cùng là 1/100. Sau đó, lắc đều và ủ đĩa ở tủ ấm 29 ± 1 °C trong khoảng thời gian từ 1,5 - 4 giờ. Sau khi ủ, hút 10 µl huyền dịch ở mỗi giếng nhỏ lên lam kính và đọc kết quả dưới kính hiển vi nền đen (x10). Phản ứng được đánh giá là dương tính nếu

như tại độ pha loãng 1/100 quan sát thấy $\geq 50\%$ vi khuẩn ngưng kết, nhỏ hơn 50% vi khuẩn tự do so với đối chứng kháng nguyên gồm dung dịch PBS và chủng *Leptospira*. Nếu vi khuẩn ngưng kết $\geq 50\%$ thì tiếp tục pha loãng với các hiệu giá cao hơn 1/200, 1/400. Ở nồng độ huyết thanh pha loãng nào vẫn gây ngưng kết 50% vi khuẩn thì kết luận mẫu huyết thanh kiểm tra dương tính ở hiệu giá đó. Phản ứng âm tính, nếu quan sát thấy *Leptospira* vẫn hoạt động bình thường, có cụm ngưng kết nhỏ hơn 50% *Leptospira* ngưng kết. Mẫu được đánh giá dương tính nếu có kháng thể kháng ít nhất 1 serovar.

Ghi chú: (a) phản ứng âm tính; (b) phản ứng dương tính thể hiện những đốm sáng giống hình con nhện.

Hình 2. Phản ứng MAT phát hiện kháng thể kháng *Leptospira*.

Phương pháp xử lý số liệu: số liệu được xử lý trên phần mềm Microsoft Excel 2016, so sánh các tỷ lệ nhiễm bằng kiểm định Chi-squared thông qua lệnh prop.test và CrossTable trong phần mềm R.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Bảng 1. Tỷ lệ nhiễm *Leptospira* spp. trên chó nuôi tại huyện Buôn Đôn

Khu vực	Số mẫu xét nghiệm	Số mẫu dương	Tỷ lệ (%)	KTC 95%	p
Phía Nam	136	17	12,5	8,5 - 16,4	0,72
Phía Bắc	129	18	13,9	9,7 - 18,1	
Tổng	265	35	13,2	9,1 - 17,2	

Ghi chú: KTC: khoảng tin cậy

Bảng 1 cho thấy tỷ lệ nhiễm *Leptospira* spp. ở chó nuôi tại huyện Buôn Đôn là 13,2% (KTC 95%: 9,1 - 17,2). Trong đó tỷ lệ nhiễm ở chó nuôi tại khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc lần lượt là 12,5% (KTC 95%: 8,5 - 16,4) và 13,9% (KTC 95%: 9,7 - 18,1), tuy nhiên sự khác nhau này không có ý nghĩa về mặt thống kê ($p = 0,72$).

Kết quả khảo sát huyết thanh học cho thấy có sự lưu hành của xoắn khuẩn *Leptospira* trên chó nuôi tại huyện Buôn Đôn. Tất cả chó (265 con) đều

3.1. Tỷ lệ nhiễm *Leptospira* spp. trên chó nuôi tại huyện Buôn Đôn

Kết quả tỷ lệ nhiễm *Leptospira* spp. được trình bày trong Bảng 1.

không được tiêm vắc xin phòng Leptospirosis và không có triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh trước 1 tháng và tại thời điểm lấy mẫu. Điều này cho thấy chó có thể là động vật mang trùng, bài xuất mầm bệnh ra môi trường từ đó là nguồn lây bệnh cho động vật khác và người. Thời gian mang xoắn khuẩn *Leptospira* ở chó có thể lên tới 700 ngày (Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Đăng Khải, 2000).

Tỷ lệ nhiễm *Leptospira* spp. ở chó trong nghiên

cứu này thấp hơn so với kết quả khảo sát huyết thanh học tại tỉnh Đắk Lắk (19,8%) (Hoàng Mạnh Lâm và cộng sự, 2002), Hà Tĩnh (15,2%), Cần Thơ (40,0%) và Thái Bình (46,7%) (Mai et al., 2021). Tại thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ huyết thanh chó dương tính với xoắn khuẩn là 20,6 % (Phan Xuân Thảo và cộng sự, (2017). Sự khác nhau này có thể là do các nghiên cứu được thực hiện ở những thời điểm khác nhau và điều kiện vệ sinh thú y ở mỗi nơi mỗi khác.

Tỷ lệ lưu hành *Leptospirose* spp. ở các nước cũng cho thấy có sự khác nhau. Tác giả Altheimer et al., (2020) khảo sát sự lưu hành của vi khuẩn này ở khu vực phía Bắc, Đông Bắc và Trung tâm của Thái Lan cho thấy tỷ lệ chó nhiễm là 12,1%. Một nghiên cứu khác được thực hiện tại bệnh viện Thú

y ở Bogotá, Colombia cho thấy tỷ lệ lưu hành vi khuẩn là 36,5% (Cárdenas, NC et al., 2018). Tại Brasil, chó nuôi tại bang São Paulo nhiễm vi khuẩn là 5,7% (Latosinski GS et al., 2018) và chó ở bang Bahia nhiễm xoắn khuẩn *Leptospirose* là 7,1% (Oliveira et al., 2012).

Như vậy, tỷ lệ nhiễm *Leptospirose* spp. ở chó trong nghiên cứu này thấp hơn so với kết quả của các tác giả nghiên cứu tại các tỉnh thành khác nhau của Việt Nam và cũng thấp hơn so với kết quả công bố trước đây tại tỉnh Đắk Lắk.

3.2. Tỷ lệ nhiễm *Leptospirose* spp. theo nhóm tuổi chó

Kết quả tỷ lệ nhiễm theo nhóm tuổi được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ nhiễm *Leptospirose* spp. theo nhóm tuổi

Tuổi	Số mẫu xét nghiệm	Số mẫu dương	Tỷ lệ (%)	KTC 95%
< 1 năm	195	19	9,7 ^a	6,1 - 13,2
≥ 1 - 3 năm	54	10	18,5 ^{ab}	13,8 - 23,1
≥ 3 năm	16	6	37,5 ^b	31,6 - 43,3

Ghi chú: KTC: khoảng tin cậy; các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê.

Kết quả trình bày trong bảng 2 cho thấy tỷ lệ nhiễm *Leptospirose* spp. ở nhóm chó < 1 năm tuổi là 9,7% (KTC 95%: 6,1 - 13,2), và ở nhóm chó ≥ 1 - 3 năm tuổi là 18,5% (KTC 95%: 13,8 - 23,1) và 37,5% (KTC 95%: 31,6 - 43,3) là tỷ lệ nhiễm ở nhóm ≥ 3 năm tuổi. Sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm giữa nhóm < 1 năm và nhóm ≥ 3 năm là có ý nghĩa về mặt thống kê ($p = 0,003$). Chó càng nhiều tuổi thì nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn *Leptospirose* tồn tại bên ngoài môi trường càng cao và khi chó đã nhiễm xoắn khuẩn có thể trở thành nguồn phát tán mầm bệnh.

Lý Thị Liên Khai (2012) điều tra tình hình nhiễm vi khuẩn *Leptospirose* trên đàn bò sữa, chó và chuột tại công ty cổ phần thủy sản Sông Hậu cho biết tỷ lệ nhiễm vi khuẩn không phụ thuộc vào lứa tuổi của chó, theo đó tỷ lệ này ở nhóm chó < 1 năm tuổi là 52,4% (11/21), nhóm chó ≥ 1 - 3 năm tuổi là 37,5% (3/8) và nhóm ≥ 3 - 6 năm tuổi là 20,0% (2/10). Một nghiên cứu khác được thực hiện tại thành phố Cần Thơ chỉ ra rằng chó thuộc nhóm tuổi < 1 năm nhiễm xoắn khuẩn *Leptospirose*

là 21,8% (14/64), ở nhóm tuổi 1 - 3 năm là 25% (29/116) và ở nhóm tuổi > 3 - 6 năm là 19,7% (12/61) (Nguyễn Thị Bé Mười, 2013). Tại tỉnh Cà Mau chó thuộc nhóm tuổi < 1 năm có tỷ lệ nhiễm là 16,8%, nhóm tuổi 1 – 6 năm (19,0%) và nhóm tuổi > 6 năm (22,2%) (Nguyễn Thị Bé Mười và cộng sự, 2016). Tương tự, nghiên cứu của Oliveira et al., (2012) ở Bahia, Brazil cũng cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm giữa các lứa tuổi chó khảo sát, theo đó tỷ lệ nhiễm vi khuẩn ở chó có tuổi < 1 năm là 6% (3/50), ở nhóm ≥ 1 - 3 năm là 5% (5/100) và nhóm tuổi ≥ 3 - 7 năm là 8,4% (8/95). Tuy nhiên, Nguyễn Văn Dũng và cộng sự, (2022) cho biết tỷ lệ nhiễm vi khuẩn phụ thuộc vào nhóm tuổi, theo đó tỷ lệ nhiễm ở nhóm chó < 1 năm tuổi là 25,9% cao hơn nhóm chó ≥ 1 năm tuổi (20,7%). Như vậy, trong nghiên cứu này có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm xoắn khuẩn giữa nhóm chó < 1 năm và ≥ 3 năm tuổi.

3.3. Tỷ lệ nhiễm *Leptospirose* spp. theo tính biệt chó

Kết quả tỷ lệ nhiễm theo tính biệt được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ nhiễm *Leptospirose* spp. theo tính biệt

Tính biệt	Số mẫu xét nghiệm	Số mẫu dương	Tỷ lệ (%)	KTC 95%	p
Đực	136	16	11,8	7,9 - 15,6	0,47
Cái	129	19	14,7	10,4 - 18,9	

Ghi chú: KTC: khoảng tin cậy

Bảng 3, tỷ lệ nhiễm *Leptospira* spp. ở chó đực là 11,8% (KTC 95%: 7,9 - 15,6) và ở chó cái là 14,7% (KTC 95%: 10,4 - 18,9). Sự sai khác về tỷ lệ nhiễm không có ý nghĩa về mặt thống kê ($p = 0,47$).

Số liệu trình bày trong bảng 3 cho thấy tỷ lệ nhiễm xoắn khuẩn *Leptospira* không phụ thuộc vào tính biệt của chó. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Văn Dũng và cộng sự, (2022) thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết tỷ lệ nhiễm xoắn khuẩn *Leptospira* ở chó đực và cái dao động trong khoảng 21,9 - 22,8%. Tại công ty thủy sản Sông Hậu, Lý Thị Liên Khai, (2012) công bố tỷ lệ nhiễm ở chó đực là 39,1% và ở chó cái là 42,1%. Tại bang Bahia,

Brazil tỷ lệ chó đực và chó cái nhiễm xoắn khuẩn *Leptospira* lần lượt là 8,55% và 5,38% (Oliveira et al., 2012). Chó đực và cái được chăm sóc và nuôi dưỡng trong các điều kiện vệ sinh thú y tương tự nhau, do đó nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh là như nhau. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu tại Thái Lan của Alzheimer et al., (2020) cho biết có sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm theo tính biệt chó với 38,6% ở chó đực và 54,6% ở chó cái.

3.4. Tần suất xuất hiện và hiệu giá kháng thể tương ứng với từng serovar *Leptospira*

Kết quả tần suất xuất hiện và hiệu giá kháng thể tương ứng với từng serovar *Leptospira* được thể hiện trong Bảng 4.

Bảng 4. Tần suất xuất hiện và hiệu giá kháng thể tương ứng với từng serovar *Leptospira*

Loài	Serogroup	Serovar	Tần số (hiệu giá)	
Loài gây bệnh				
<i>L.interrogans</i>	Australis	Australis	1 (1/100)	
	Autumnalis	Autumnalis	3 (1/100)	
	Bataviae	Bataviae	2 (1/100)	
		Canicola (Hond Utrecht IV)	1 (1/100)	
	Canicola	Canicona (Shiffon)	7 (1/100)	
			2 (1/200)	
	Icterohaemorrhagiae	Icterohaemorrhagiae	4 (1/100)	
		Pyrogenes	Pyrogenes	1 (1/100)
			Hardjo (Hardjo Bovis)	5 (1/100)
		Sejroe	Hardjo (Hardjoprajtino)	1 (1/200)
Saxkoebing			2 (1/100)	
<i>L. borgpetersenii</i>	Tarassovi	Tarassovi	1 (1/100)	
	Cynopterie	Cynopterie	3 (1/100)	
<i>L. kirschner</i>	Grippotyphosa	Grippotyphosa	1 (1/200)	
		Ponoma	1 (1/100)	
<i>L. noguchii</i>	Louisiana	Louisiana	3 (1/100)	
	Loài trung gian			
<i>L. fainei</i>	Hustbridge	Hustbridge	8 (1/100)	
Loài không gây bệnh				
<i>L. biflexa</i>	Semarang	Patoc	4 (1/100)	
Tổng	14	17	51 (1/100) 4 (1/200)	

Kết quả Bảng 4 cho thấy có 6 loài xoắn khuẩn *Leptospira* lưu hành ở chó nuôi tại huyện Buôn Đôn, trong đó có 4 loài gây bệnh (*L. interrogans*, *L. borgpetersenii*, *L. kirschner*, *L. noguchii*), một loài trung gian (*L. fainei*) và một loài không gây bệnh là *L. biflexa*. Trong số 23 serovar khảo sát có 17 serovar dương tính gồm: Australis, Autumnalis,

Bataviae, Canicola (chủng Hond Utrecht IV), Canicona (Shiffon), Icterohaemorrhagiae, Pyrogenes, Hardjo (Hardjoprajtino), Saxkoebing, Hardjo (chủng Hardjo Bovis), Tarassovi, Cynopterie, Grippotyphosa, Ponoma, Louisiana, Hustbridge và Patoc. Trong đó serovar Canicona (shiffon) xuất hiện với tần số cao nhất với 9 lần

chiếm tỷ lệ 16,4% (9/55), tiếp theo là serovar Hustbridge (14,5%), serovar Hardjo chủng Hardjo Bovis (10,9%), các serovar còn lại có tần số xuất hiện thấp hơn và nằm trong khoảng 1,8 - 7,2%. Nghiên cứu ghi nhận 6 serovar âm tính với huyết thanh chó gồm: Copenhagen, Tonkini, Hedomadis, Javanica, Panama và Vulgia.

Mai et al., (2021) thực hiện nghiên cứu tại Thái Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ cho biết tỷ lệ huyết thanh chó dương tính cao với serovar Hardjobovis (15,3%), Patoc (12,5%). Tại thành phố Hồ Chí Minh, các nghiên cứu cho thấy có sự lưu hành của các serovar ở chó như Pyrogenes (73,6%) và Icterohaemorrhagia (5,5%) (Phan Xuân Thảo và cộng sự, 2017), Bataviae (41,2%) và Copenhagen (26,2%) (Nguyễn Văn Dũng và cộng sự, 2022). Tại Cà Mau, serovar Icterohaemorrhagiae và Canicola có tỷ lệ xuất hiện cao nhất (Nguyễn Thị Bé Mười và cộng sự, 2016). Các kết quả đề cập ở trên cho thấy sự lưu hành đa dạng serovar ở chó tại Việt Nam.

Tại Bogotá, Colombia tỷ lệ chó dương tính cao với serovar Autumnalis (15,2%) và Canicola (12,0%) (Cárdenas NC et al., 2018), trong khi serovar Canicola và Autumnalis là phổ biến ở chó tại tỉnh Botucatu và bang São Paulo, Brazil (Latosinski et al., 2018). Một nghiên cứu khác cũng được thực hiện ở Brazil cho thấy serovar Copenhageni có tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là serovars Bratislava, Canicola và Gryppotyphosa Oliveira et al., (2012).

Bảng 4 cũng cho thấy đa số các serovar có hiệu giá ngưng kết là 1/100 (51/55), một số ít serovar có hiệu giá ngưng kết 1/200 như: serovar Canicon (Shiffon), Hardjo (Hardjo bovis) và Grippytyphosa và không có mẫu nào ngưng kết ở hiệu giá $\geq 1/400$. Wasinski and Pejsak, (2010) cho rằng huyết thanh có hiệu giá 1/100 và 1/200 được coi là dương tính thấp và được hiểu là vật nuôi ở giai đoạn bắt đầu hoặc kết thúc nhiễm trùng hoặc là dấu hiệu cho thấy đã tiếp xúc với xoắn khuẩn *Leptospira*, trong khi hiệu giá $\geq 1/400$ được coi là dương tính cao và được hiểu là con vật đang mang vi khuẩn *Leptospira* trong cơ thể. Nhận định này phù hợp với kết quả của chúng tôi và theo như quan sát trong quá trình thu thập mẫu máu chó thì tất cả chó được lấy mẫu đều không có triệu chứng điển hình của Leptospirosis (sốt, vàng da, vàng niêm mạc, tiểu ra máu) trong khoảng thời gian trước 1 tháng và tại thời điểm thu thập mẫu.

Kết quả nghiên cứu của tác giả Lý Thị Liên Khai, (2012) cũng cho thấy hầu hết mẫu xét nghiệm đều có hiệu giá ngưng kết 1/100.

4. KẾT LUẬN

Tỷ lệ nhiễm *Leptospira* spp. ở chó nuôi tại huyện Buon Đôn là 13,2% (KTC 95%: 9,1 - 17,2). Tỷ lệ nhiễm xoắn khuẩn *Leptospira* phụ thuộc lứa tuổi của chó, tuy nhiên không phụ thuộc vào khu vực nghiên cứu và tính biệt. Có sự lưu hành của 17 serovar *Leptospira*, trong đó serovar Canicon (shiffon) xuất hiện với tần số cao nhất và hiệu giá kháng thể cao nhất ghi nhận là 1/200.

SEROPREVALENCE OF LEPTOSPIRA SPP. IN DOGS IN BUON DON DISTRICT, DAK LAK PROVINCE

Nguyen Van Thai², Nguyen Van Trong², Nguyen Ngoc Dinh²

Received Date: 23/11/2022; Revised Date: 20/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

The cross-sectional study was carried out from January to August 2022 in 5 communes of Buon Don district, Dak Lak province. A total of 265 canine serum samples were examined by microscopic agglutination test - MAT with 23 strains of *Leptospira* live antigen. The results showed that the seroprevalence of *Leptospira* spp. in dogs was 13.2% (95% CI: 9.1 - 17.2). This seroprevalence was influenced by the age of dogs but not by the study sites and the sex of dogs. There was the circulation of 17 serovars *Leptospira* in the dog population in Buon Don, in which serovar Canicon (shiffon) accounted for the highest proportion of 16.4%. The highest recorded antibody titre was 1/200, corresponding to serovar Canicon (shiffon), Hardjo (Hardjo bovis) and Grippytyphosa.

Keywords: Dak Lak, *Leptospira*, MAT, dog.

²Faculty of Animal science and Veterinary Medicine, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Van Thai; Tel: 0976721089; Email: nguyenvan thai@ttn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) 8400-15 : 2019. *Bệnh động Vật, Quy trình chẩn đoán. Phần 15 Bệnh Xoắn khuẩn do Leptospira.*
- Hoàng Mạnh Lâm, Đậu Ngọc Hào và Đào Xuân Vinh (2002). Xác định một số serovar *Leptospira* ở chó, chuột và người tại Đắk Lắk. *Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y*. 9(1). 13 -18.
- Lý Thị Liên Khai (2012). Điều tra tình hình nhiễm vi khuẩn *Leptospira* trên đàn bò sữa, chó và chuột tại công ty cổ phần thủy sản Sông Hậu. *Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Cần Thơ*. 21, 87 - 96.
- Nguyễn Như Thanh, Lê Thanh Hòa và Trương Quang (2011). *Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thú y*. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Bé Mười (2013). Bệnh do *Leptospira* trên chó tại thành phố Cần Thơ. *Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y*, 20(8). 25 - 31.
- Nguyễn Thị Bé Mười, Hồ Thị Việt Thu và Nguyễn Vũ Phong (2016). Khảo sát huyết thanh học *Leptospira* trên chó và chuột tại tỉnh Cà Mau. *Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y*. 23(4). 1 - 9.
- Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Đăng Khải (2000). Kiểm tra tình hình nhiễm *Leptospira* ở chó. *Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y*, 7(1). 43 - 45.
- Nguyễn Văn Dũng, Lê Việt Bảo và Lê Đình Hà Thanh (2022). Điều tra tình hình lưu hành *Leptospira* trên chó tại hành phố Hồ Chí Minh. *Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y*. 19(4). 42 - 47.
- Phan Xuân Thảo, Lê Đình Hà Thanh, Nguyễn Phúc Bảo Phương, Võ Khắc Trâm, Huỳnh Thị Thu Hương và Nguyễn Văn Dũng (2017). Điều tra tình hình lưu hành *Leptospira* trên bò sữa, heo và chó tại Tp. Hồ Chí Minh, *Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y*. 24(7). 29 - 35.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Altheimer, K., Jongwattanapisan, P., Luengyosuechakul, S., Pusoonthornthum, R., Prapasarakul, N., Kurilung, A., Els, B. M., Jaap, A. W., Marga, G.A., Ahmes, A. A., Nikola, P., Sven, R., and Katrin, H. (2020). *Leptospira* infection and shedding in dogs in Thailand. *BMC Veterinary Research*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/S12917-020-2230-0>
- Cárdenas, NC., Infante, GP., Pacheco, DAR., Dias, JPD., Wagner, DCM., Dias, RA., Neto, JSF., Amaku, M., Piero, V.-P., Grisi-Filho, JHH (2018). Seroprevalence of *Leptospira* spp. infection and its risk factors among domestic dogs in Bogotá, Colombia. *Veterinary and Animal Science*. 6, 64–68. <https://doi.org/10.1016/J.VAS.2018.08.002>
- Latosinski, G. S. Felipe, F., Selene, D. B., Karen, C., Antonia, C. P., and Helio, L. (2018). Serological and molecular detection of *Leptospira* spp in dogs. *Revista Da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, 51(3), 364–367. <https://doi.org/10.1590/0037-8682-0276-2017>
- Mai, L. T. P., Dung, L. P., Than, P. D., Dinh, T. Van, Quyet, N. T., Hai, H., Mai, T. N. P., Hanh, N. T. M., and Ly, N. K. (2021). *Leptospira* infection among human-close-contact animals in different geographical areas in Vietnam. *Science Progress*, 104(3). <https://doi.org/10.1177/00368504211031747>
- Oliveira Lavinsky, M., Said, R. A., Strenzel, G. M. R., and Langoni, H (2012). Seroprevalence of anti-*Leptospira* spp. antibodies in dogs in Bahia, Brazil. *Preventive Veterinary Medicine*, 106(1). 79 - 84. <https://doi.org/10.1016/J.PREVETMED.2012.03.015>
- Otte, M. J., and Gumm, I. D. (1997). Intra-cluster correlation coefficients of 20 infections calculated from the results of cluster-sample surveys. *Preventive Veterinary Medicine*, 31(96). 147–150. [https://doi.org/10.1016/S0167-5877\(96\)01108-7](https://doi.org/10.1016/S0167-5877(96)01108-7)
- Sykes, J. E., Hartmann, K., Lunn, K. F., Moore, G. E., Stoddard, R. A., and Goldstein, R. E. (2011). 2010 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Leptospirosis: Diagnosis, Epidemiology, Treatment, and Prevention. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.1111/j.1939-1676.2010.0654.x>
- Wasiński, B., and Pejsak, Z. (2010). Occurrence of leptospiral infections in swine population in Poland evaluated by ELISA and microscopic agglutination test. *Polish Journal of Veterinary Sciences*. 13(4), 695–699. <https://doi.org/10.2478/v10181-010-0006-3>